

Agroforestería en Viticultura

www.af4eu.eu

Arboles dispersos dentro de las hileras de viñedos en un clima mediterráneo

La agrosilvicultura en viticultura, también conocida como vitiforestería, es una práctica milenaria de integración del cultivo de árboles o silvicultura con el cultivo de la vid. Esta integración de los árboles en un sistema de viticultura puede adoptar diversas formas. Los cuatro métodos principales son:

- Setos en los bordes de las parcelas o entre bloques de viñedos.
- Hileras de árboles intercalados entre hileras de vides.
- Árboles aislados dentro de las hileras de vid.
- "Vigne mariée": hileras de árboles dentro de la hilera de vides que actúan como espalderas.

La elección de las especies arbóreas dependerá del contexto edafoclimático, de las cuestiones específicas de la parcela, de los posibles objetivos de producción y del tipo de disposición espacial.

Además de los servicios ecosistémicos típicamente proporcionados por los árboles (por ejemplo, fertilidad del suelo, ciclo del agua, cortavientos, microclima), la vitiforestación también es un método natural de control de plagas contra la polilla de la vid al permitir que los murciélagos, que son depredadores de la etapa adulta de esta plaga, ingresen a los viñedos.

Para las hileras de árboles entre hileras de vides, es importante calcular correctamente el espacio requerido para permitir el paso de la máquina de acuerdo con el itinerario técnico planificado. Del mismo modo, si se plantan árboles frutales, se debe asignar suficiente espacio para evitar interferir con las cosechas.

Las parcelas agroforestales pueden beneficiarse de subvenciones agrícolas en el marco del primer pilar de la PAC, siempre que no se planten más de 100 árboles por hectárea. Los viñedos situados entre dos hileras de árboles deben tener una superficie mínima de 0,1 ha. Al declarar las cosechas, la superficie cubierta por hileras de árboles debe sustraerse de la superficie plantada de vides.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las especificaciones de ciertas denominaciones (IGP, AOC) requieren prácticas de manejo específicas, como un número mínimo de plantas de vid por hectárea o monocultivo de variedades de vid.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Producción

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.